

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

O‘RIK MEVALARINI SOVUTIB SAQLASH JARAYONIDA SIFATINI BAHOLASH
USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872522>

Odinaev Mirzahmad Isaevich¹

Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d., dotsenti

Turg‘unov Azizbek Normat o‘g‘li²

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Abduroziqov Abdusalom Abdumavlon o‘g‘li³

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamizda etishtirilayotgan saqlashga mo‘ljallangan o‘rik mevalarini orgonaliptik ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ilmiy mulohazalar, amaliyotga asoslangan va sinalgan amaliy takliflar va tavsiyalar keltirilgan. Maqola eksportga yo‘naltirilgan danakli mahsulotlardan biri bo‘lgan o‘rik turini amaliy tadqiqotlaridan kelib chiqan natijalarga asoslangan.

Kalit so‘zlar: orgonaliptik ko‘rsatkichlar, meva bandi, texnik pishish, skelet ildizlari, muhimlik koeffitsienti, sifat ko‘rsatkichi, sarxil, konsentrat.

Аннотация: В данной статье приведены научные отзывы, практические и проверенные практические предложения и рекомендация по органолептическим показателям абрикосов, выращенных для хранения в Республике. Статья основана на результатах практических исследований сорта абрикоса, являющегося одним из экспортоориентированных зерновых продуктов.

Ключевые слова: Органолептические показатели, завязываемость плодов, техническая спелость, скелетные корни, коэффициент важности, показатель качества, сорт, концентрат

Abstract: This article provides scientific feedback, practical and tested practical suggestions and recommendations on the organoleptic characteristics of apricots grown for storage in the Republic. The article is based on the results of practical research on the apricot variety, which is one of the export-oriented legumes.

Keywords: organoleptic indicators, fruit set, technical ripening, skeletal roots, coefficient of importance, quality indicator, variety, concentrate.

Kirish. Danakli mevali ekinlar orasida o‘rik eng mashhur va qadimiy meva turlaridan biridir. O‘rik O‘rta Osiyo, Kavkazorti, Shimoliy Kavkaz va Ukraina, Moldova, Qrimda etishtiriladi [1,3]. Shu qatorda o‘rikning eksport oldidagi o‘rni ham juda katta bo‘lib, yiliga O‘zbekistonda 800 ming tonnaga yaqin xom-ashyo etishtiriladi, bularning aksariyati eksport qilinadi, turli xil (quritilgan, sarxil va konsentrat) shaklda.

Ma‘lumki, O‘zbekistonda o‘rikning turli xil qimmatli, asosan, erta va o‘rtapishar navlari keng tarqalgan. Yevropa navlari kamroq o‘stiriladi va konserva zavodlari uchun mo‘ljallangan. O‘rik mevalarini ommaviy yig‘ish may oyining oxiridan iyul oyining boshigacha amalga oshiriladi. O‘rikning bir qator mahalliy navlarining quritilgan mevasi qimmatli xususiyatlarga ega [2,4]. Ushbu xususiyatlar tufayli ular shamolli joylarda, mevalarni

to'kishdan qo'rqmasdan, terim-yig'im vaqtini uzaytiradi, quritish muddatini qisqartiradi.

Uzilgan meva bandining (plodonojka) mavjudligi mahsulot sifatini belgilab beruvchi omillardan biri bo'ladi. Aynan, mevaband tufayli o'rikni uzoq saqlashga erishish va mahsulotning shikastlanmaganligi xaqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Odatda mahsulotning bandiga qarab ko'p xaridorlar mevani taxminan qachon va qanday uzilganligi xaqida ma'lumot oladilar.

Mahsulotning sersuvlik miqdori yuqori va o'ta shirali, «texnik» pishgan paytida uzilganda rangi och sariq, pishganda to'q sariq rangga ega bo'ladi. Mahsulotlarda shuningdek, dog'lar bo'lmasligi, mavjud qizil dog'lar esa tana umumiy miqdorining 5% idan oshmasligi aniqlandi.

Pishish davri iyun boshidan iyul oyining oxirigacha davom etadi. Mavsum boshida harorat soyada o'rtacha +25-30 S⁰ va mavsum

so'ngida +30-40 S⁰ tashkil etganligi kuzatildi. Shuning uchun, terimni ertalabdan, harorat +20-25S⁰ ga etganda boshlagan maqsadga muvofiqdir. Mahsulotni saqlash va undan keyingi yuklab jo'natish jarayonida, sun'iy mikroiklim yaratilishida yuqorida qayd etilgan haroratlarni inobatga olish muhim hisoblandi. Saqlash paytida mahsulotning o'zidan etilen moddasini ajratishi va etilenga ta'sirchanligini inobatga olish va yodda saqlash kerak. O'rikning xid chiqarishi va xidga ta'sirchanlik darajasi past bo'lishi kuzatildi.

Shu tariqa tajriba olib borilayotgan navlarga mansub o'rik mevalarini sifat ko'rsatkichlarini organoleptik usulda aniqlash uchun 5 ballik shkalada baholandi. Bunda, muhimlik koeffitsienti asosida sifat darajasi bo'yicha baholash nazarda tutiladi (1-jadvalga qarang).

1 – jadval

O'rik mevalarini sifatini baholashda organoleptik ko'rsatkichlarning shkalasi

No	O'rikning sifat ko'rsatkichi	Muhimlik koeffitsienti	Ball	Balli baholash tavsifi
1.	Tashqi ko'rinishi	3,0	5	Barra o'rikka xos
			4	Sezilarsiz o'zgarish mavjud bo'lgan barra o'rikka xos
			3	Sezilarli o'zgarish mavjud bo'lgan barra o'rikka xos
			2	Barra o'rikka xos emas
2.	Rangi	3,0	5	Izchil va bir tekis, barra o'rikka xos
			4	Kam miqdorda o'zgargan
			3	Sezilarli darajada o'zgargan
			2	Barra o'rikka xos emas
3.	Ta'mi	6,0	5	Juda shirin, yoqimli maza keladi
			4	Shirin
			3	Shirinligi kam
			2	Shirin emas, yoqimsiz maza
4.	Xushbo'yliigi	4,0	5	Yoqimli, yorqin, o'rikka xos
			4	Yoqimli
			3	Kam seziladi
			2	bilinmaydi, yoqimsiz hidli
5.	Etining konsistensiyasi	4,0	5	Juda sersuv, yumshoq, zich
			4	Sersuv, zichligi o'rtacha
			3	Suvi kam, bo'shashgan
			2	Tolali

Tadqiqotda Tiabendazol tarkibli zamburug'ga qarshi fumigatsion shashkalar va MSP1 (metilsiklopropen) rivojlanishni sekinlashtiruvchi va etilen gaziga ta'sirchan metabolizm jaryoni, yoki qarish gormonlarini bloklash usuli qo'llanildi. Sinov davrini qisqartirish uchun mahsulot o'ta stress holatga keltirildi, ya'ni kuchli gazatsiya va keskin xaroratni o'zgartirish uslubi qo'llanildi.

Mahsulotlar +27S⁰ haroratda uzulib sovuqxonaga keltirildi va sovutish uchun oldindan sovutilgan ikki xonaga joylanildi. Ikki holatda ham mahsulot harorati +2S⁰, 8 soat ichida tushirildi. Birinchi xonaga mahsulot oddiy atmosfera xolatida va fummigatsiya va MSP1 bilan ishlov berilgan bo'lsa, ikkinchi xonada bu amaliyotlar bajarilmadi.

Mahsulot xarorati +2S⁰ tushirilganda, nafas olish deyarli sekinlashdi. Mahsulotni transport xolatida tekshirish uchun 3 yopiq plastik qadoqqa joylanildi, ikki holatda kuchli gazatsiya (etilen sashelar) ishlatilgan bo'lsa, bir holatda ishlov berilgan mahsulotga oddiy atmosfera holatida qoldirildi.

Mahsulot harorati yana keskin holatda +27S gacha ko'tarildi. Shu holatda, Farg'onadan Toshkentga yo'naltirildi. Mahsulot 8 soatda manzilga etib borgach organoleptik ma'lumotlar olindi.

Vazn yo'qotish 0%, rang olish uch holatda ham nisbatan uchradi, mahsulotni pishish natijalari uch xil chiqdi. Ishlov berilmagan mahsulotlar, kuchli gazatsiya holatida deyarli yaroqsiz holatga keldi.

Ishlov berilgan va kuchli gazatsiya

xolatida 5% yo'qotish bo'lgan.

Ishlov berilgan va oddiy atmosfera holatida maxsulot yo'qotish deyarli bo'lmadi, rang olishlar uchradi.

Bu tadqiqotlardan tashqari mahsulotni oddiy atmosfera va past harorat holatida saqlash ham o'rganildi. Va natijalari quyida keltirildi. Organoleptik tahlil natijasida olingan ma'lumotlar umumlashtirildi va 2 - jadvalda ifodalanadi. Bu tajribada har bir ko'rsatkich bo'yicha standart og'ish 0,5 dan oshmadi va 0,0-0,45 oralig'ida bo'ldi. Shu sababli umumiy baholar bir xil bo'ldi. Saqlangan o'rik mevalari organoleptik tahlil qilinganda barcha navlarda 10, 20 va 30 kun saqlanganda sezilarli o'zgarishlar qayd etildi. Saqlashning birinchi davrida (30 kun) o'rik mevalarining sifati sezilarsiz pasaydi va bu pasayish o'rtacha 7,28-8,28 ballni tashkil qildi. Eng yaxshi saqlangan o'rik Subxoni navida kuzatildi. Barcha organoleptik ko'rsatkichlar bo'yicha o'zgarishlar tahlil qilinganda tajriba olib borilayotgan navlarda meva etining xushbo'yli va ta'mining mos ravishda o'rtacha 0,43-0,57 va 0,42-0,71 ballga pasayganligi kuzatildi. Bizning fikrimizga ko'ra, bu o'zgarishlar saqlash mobaynida mahsulot tarkibidagi biokimyoviy o'zgarishlar sababli sodir bo'ladi.

Umuman olganda, saqlashning birinchi davri mobaynida asosiy navlarda umumiy baho 80,29 - 88,57 ballni tashkil qildi va o'z-o'zidan yaxshi deb baholandi. Saqlashning ikkinchi davrida (20 kun) sifat sezilarli darajada pasayishi xaqidagi ma'lumotlar 2 jadvalda keltirigan.

2-jadval

O'rik mevalarini sovutib saqlashda organoleptik ko'rsatkichlarining o'zgarishi

(2020-2021 yy.)

Saqlash muddatlari, kun	Ko'rsatkichlar					Umumiy baho, ball
	Tashqi ko'rinishi	Rangi	Konsistensiyasi	Ta'mi	Xushbo'yligi	
	Muhimlik koeffisienti					
	3	3	4	6	4	
Shalax (erta pishar)						
0	4,71±0,45	4,57±0,49	4,71 ±0,45	5,00±0,00	5,00±0,00	96,71
10	4,29±0,45	4,29±0,45	4,29±0,45	4,57±0,49	4,57±0,49	88,57
20	4,00±0,00	4,00±0,00	3,86±0,35	3,86±0,35	3,86±0,35	78,00
30	3,00±0,00	3,00±0,00	2,00±0,00	2,00±0,00	2,00±0,0	46,00

Yubileyniy Navoi (erta pishar)						
0	4,43±0,49	4,43±0,49	4,86±0,35	4,86±0,35	4,86±0,35	94,57
10	4,14±0,35	4,14±0,35	4,43±0,49	4,43±0,49	4,29±0,45	86,29
20	3,86±0,35	3,86±0,35	4,00±0,00	3,86±0,35	3,86±0,35	77,71
30	3,00±0,00	3,00±0,00	3,00±0,00	2,00±0,00	2,00±0,00	48,00
Isfarak (o'rtacha pishar)						
0	4,29±0,45	4,43±0,49	4,29±0,45	4,14±0,35	4,14±0,35	84,71
10	4,00±0,00	4,00±0,00	4,00±0,00	3,71±0,45	3,71±0,45	77,14
20	3,71±0,45	3,71±0,45	3,71±0,45	3,29±0,45	3,43±0,49	70,57
30	3,00±0,00	2,00±0,00	2,00±0,00	2,00±0,00	1,00±0,00	43,00
Subxani (kech pishar)						
0	4,29±0,45	4,14±0,35	4,14±0,35	4,57±0,49	4,57±0,49	87,57
10	4,14±0,35	4,14±0,35	4,00±0,00	4,00±0,00	3,86±0,35	80,29
20	3,86±0,35	3,86±0,35	3,86±0,35	3,57±0,49	3,43±0,49	73,71
30	3,85±0,00	3,85±0,00	3,80±0,00	3,56±0,00	3,40±0,00	70,00

Shuni takidlab o'tish lozimki, yuqorida qayd etilgan o'rik navlaridan «Shalax» navi o'z xususiyatlarini nisbatan uzoq saqlay oldi. Shu sababli, mazkur navning mevasini «texnik» pishgan davrda uzib olib, eksport qilish mumkin. Bu davrda uzilgan mevani sun'iy iqlimda sovutish orqali uning etilish rivojanishi sekinlashtiriladi. Ichki bozorga kelsak, pishgan o'rik saharda uzilib, bozorga etkazilib, shu

kunning o'zidayoq iste'mol qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki, o'rik uzilgandan so'ng o'z xususiyatlarini tez yo'qotishi sababli, uni sovutish kerakli natija bermaydi.

Umuman olganda, o'rikning qolgan navlari ham uzoq muddat saqlanish xususiyatga ega emas. Hozirgi kunda mahsulotni ko'pi bilan terminal asosida, 10 kungacha ushlab turish mumkin.

Xulosa

O'rik mevalarni etishtirish dalasidan so'nggi iste'molchiga etkazishda zamburug' va oddiy metabolizm jarayonini sekinlashtirish uslub va texnologiyalaridan foydalanilsa maqsabda muvofiq hisoblanadi. Mahsulotlarda shuningdek, dog'lar bo'lmasligi, mavjud qizil dog'lar esa tana umumiy miqdorining 5% dan oshmasligi aniqlandi. O'rikning xid chiqarishi va xidga ta'sirchanlik darajasi past bo'lishi kuzatildi. Saqlangan o'rikning Shalax, Yubileyniy, Isfarak va Subxani navlarini

organoleptik tahlil qilinganda 10, 20 va 30 kun saqlaganda sezilarli o'zgarishlar qayd etildi. Saqlashning birinchi davrida (30 kun) o'rik mevalarining sifati sezilarsiz pasaydi va bu pasayish o'rtacha 7,28-8,28 ballni tashkil qildi. O'rikning «Shalax» navi o'z xususiyatlarini nisbatan uzoq saqlay oladi. Mazkur navning mevasini «texnik» pishgan davrda uzib olib, eksport qilish mumkin. Bu davrda uzilgan mevani sun'iy iqlimda sovutish orqali uning etilish va rivojanishi sekinlashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzaev M.M. Kultura abrikosa v Uzbekistane. T., 2000.-190 s.
2. Buriev X.Ch. Havaskor bog'bonga qo'llanma. –T.: “Sharq”, 2002. 207 b.
3. Kovalev N.V. Abrikos. M., 1963. –S 288.
4. Kostina K.F. Abrikos. VASXNIL, M., -L., 1936. 292 s.